

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18207972>
УДК 786.2

ФОРТЕПИАННЫЕ ВАРИАЦИИ И ИХ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В МЛАДШИХ КЛАССАХ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Н.В. Николаева,
преп.,
МБУДО ДШИ № 7 им. А. П. Новикова,
г. Новосибирск

Аннотация: В статье рассматриваются педагогические возможности фортепианных вариаций в обучении детей младшего школьного возраста. Автор раскрывает оптимальность вариаций для подготовки учащихся к исполнению более сложных произведений крупной формы. В статье представлен педагогический анализ Вариаций Ю. В. Барактиной на тему песни В. Калинникова «Тень-тень». Автор показывает роль словесной и сюжетной программы для работы над образной выразительностью и исполнительскими штрихами. Вариации В. А. Моцарта на тему из оперы «Волшебная флейта» (Соль-мажор) рассматриваются в аспекте знакомства учащегося со стилем музыки композитора. Особое внимание автор уделяет приемам работы над целостностью произведений.

Ключевые слова: вариации, крупная форма, тема вариаций, приемы варьирования, исполнительские штрихи

PIANO VARIATIONS AND THEIR PEDAGOGICAL INTERPRETATION IN THE LOWER GRADES OF A CHILDREN'S ART SCHOOL

N.V. Nikolaeva,
teacher,
MBUDO DSHI No. 7 named after A.P. Novikov,
Novosibirsk

Annotation: The article discusses the pedagogical possibilities of piano variations in teaching children of primary school age. The author reveals the optimality of variations for preparing students to perform more complex works of large form. The article provides a pedagogical analysis of Y. V. Barakhtina's Variations on the theme of V. Kalinnikov's song "Shadow-Shadow." The author shows the role of a verbal and narrative program for working on expressive imagery and performing techniques. Mozart's variations on a theme from the opera "The Magic Flute" (in G major) are examined from the perspective of introducing students to the composer's musical style. The author pays special attention to the techniques used to maintain the integrity of the compositions.

Keywords: variations, large-scale form, theme of variations, techniques of variation, and performance techniques

В учебном репертуаре пианистов вариациям принадлежит особое место. Они входят в репертуарную группу произведений крупной формы, к которой также относятся рондо, сонатины, сонаты. Особенность вариаций состоит в том, «что они заключают в себе черты не только крупной, но и малой формы» [1], простой по своей структуре и миниатюрной по размеру. Поэтому на вариациях легко дать учащимся само понятие крупной формы: для ребенка – это объемное произведение, состоящее, естественно, из нескольких частей (тема и вариации темы). Даже в самом элементарном, простейшем образце вариации дают ученику первичные представления о теме и ее развитии, формируют способности к музыкальному мышлению, охватывающему композиционный уровень произведения. Поэтому знакомство с вариациями оптимально для первого освоения произведений крупной формы на начальном этапе обучения.

Большинство педагогов-практиков располагают богатым опытом работы над вариационной формой с начинающими пианистами. Понимая дефицит вариационных сочинений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, они самостоятельно создают обработки знакомых детских песен. Результатом стали публикации и электронные издания сборников педагогического репертуара, включающие пьесы и вариации для первых лет обучения [2, 3 и др.]. Вместе с тем, этот богатый опыт пока еще недостаточно

изучен, методы и технологии освоения вариаций с младшими школьниками не нашли отражения учебно-методической литературе.

Педагогический потенциал вариаций значителен. Освоение вариаций способствует формированию разнообразных технических приемов, обогащает творческое мышление и исполнительскую палитру пианиста. Изучение вариаций в младших классах – прекрасная подготовка к работе с другими видами крупной формы. Некоторая продолжительность нотного текста легких вариаций компенсируется его делением на отдельные вариации, но несет в себе определенные трудности. Сплетение жанров (песня, танец, марш), разнообразие образов, настроений и разных фактур, – в вариациях все это оказывается рядом, все перекликается. От маленького пианиста требуются «умения мысленно охватывать значительные построения и, при соблюдении единства целого, выявлять характерные особенности отдельных образов и тем» [4, с. 4].

При разборе текста с учащимся необходимо проанализировать особенности темы, ее образ и эмоциональный характер, строение, ритмические, интонационные и жанровые особенности. Тему можно пропеть, прохлопать ее ритм. Затем в каждой вариации выявить изменения всех элементов темы (тональности, ритма, фактуры, интонаций, динамики и т. п.). Начинающему пианисту всегда интересно, как изменяется тема. Это развивает фантазию, стимулирует творческую активность. Нередко у детей возникает «технический» интерес: как, каким образом преобразается тема вариаций? Поэтому на начальном этапе обучения целесообразно начинать с вариаций на хорошо знакомые детские песни, чтобы ученику было легче проследить интонационные и жанровые преобразования темы. При этом пьесы должны быть несложными по композиционному строению.

В качестве примера простейших вариаций, которые могут непосредственно познакомить учащегося с крупной формой, приведем **программные Вариации Ю. В. Баракхиной на тему песни В. Калинникова «Тень-тень»**. Эти вариации показательны как для изучения вариационной формы, так и для освоения различных приемов программной выразительности. Произведение состоит из 6-ти вариаций. Каждая из них имеет заголовок: «Зайка», «Лиса», «Ежи» и т. д. Именно эти названия вводят нас в раздел программной музыки.

Слова этой веселой игровой песенки народные. Они ясно рассказывают, каких героев будет изображать музыка вариаций:

«Тень-тень-потетень, выше города плетень.

Сели звери под плетень, похвалялися весь день.

Похвалялася лиса: “Всему свету я краса!”,

Похвалялся зайка: “Поди догоняй-ка!”,

Похвалялися ежи: “У нас шубы хороши!”,

Похвалялись блохи: “И у нас неплохи!”

Похвалялся медведь: “Могу песни я петь!”,

Похвалялася коза: “Всем я выколю глаза!”» [5, с. 8].

Вместе с учащимся можно проанализировать, какими средствами музыкальной выразительности пользуется автор для создания этих образов. Эти средства «подсказывает» текст песни:

1. Лиса крадётся на легато, в жанре тихой песни (пример 1: Вар. 1).

2. Заяц прыгает на стаккато, это играется сразу двумя руками, четко «проговаривая текст», мелодия становится декламационной (пример 1. Вар. 2) (рис. 1).

Рисунок 1 – Пример 1

3. Ёжик семенит маленькими лапками, поэтому мелодия играется на стаккато переходит от одной руки в другую, ритм становится синкопированным (пример 2. Вар. 3)

4. Блохи остро и легко прыгают в высоком регистре, а форшлаги в правой руке превращают звуки в маленькие колокольчики (пример 2. Вар. 4) (рис. 2).

Рисунок 2 – Пример 2

5. Медведь переваливается на легато, пытается петь в очень низком регистре с увеличенной динамикой (пример 3. Вар. 5).

6. Коза угрожает четкой речевой артикуляцией в разных регистрах на повышенных тонах в жанре напористого танца (пример 3. Вар. 6) (рис. 3).

Рисунок 3 – Пример 3

Заключительный фа-мажорный аккорд в хоровом переложении звучит как резкое козье «Беее!». Этим аккордом можно поставить красивую классическую четырехголосную точку.

При работе над вариациями в младших классах следует уделить особое внимание созданию целостности произведения. Каждая вариация индивидуальна и вплетается в единое целое. Исходя из этого можно выделить некоторые приемы работы над целостностью:

1. Чтобы понять логику формы элементарных вариаций, можно вместе с учащимся придумать сквозной сюжет.

2. Опираясь на придуманный сюжет, отработать быстрое переключение с одной вариации на другую (с одного события на другое).

3. Удержать единый темп поможет игра со счетом, исполнение в унисон с педагогом, исполнение по партиям рук с педагогом.

Практика показывает, что названные приемы способствуют органичному освоению различных принципов и способов вариационных изменений тематического материала.

Вариации В.А. Моцарта на тему из оперы «Волшебная флейта» (Соль-мажор) – произведение, изящное и миниатюрное по форме. По уровню исполнительской сложности оно относится к репертуару начального периода обучения. Вместе с тем, оно отразило стилевые черты, характерные для музыкального классицизма (гомофонная фактура, простота и лаконизм формы и музыкального языка и т. д.). Форма классических вариаций сложилась в XVIII веке. Опера «Волшебная флейта» была написана в конце этого столетия – в 1791 году. Вариации Моцарта на тему из этой оперы представляют собой миниатюрный образец классического типа формы. В пьесе лаконично и афористично отразились многие черты клавирного стиля Моцарта: гибкость мелодических линий, изысканность ритма, тщательная обработанность каждого элемента, театральность образов и артистизм. При работе над фразировкой, звукоизвлечением и темпом следует обращать внимание на точность пауз и цезур, певучесть и прозрачность звука, правильность штрихов и ведущих средств «артикулирования – сочетание *legato* и *staccato*» [6]. Важно также распределить «звуковой баланс между руками, чтобы мелодия и сопровождение были слышны и в то же время не мешали друг другу» [7].

В учебном репертуаре Вариации Моцарта для многих учеников становятся одной из первых встреч с его фортепианной музыкой. В этом случае учащегося необходимо кратко познакомить с творческим обликом композитора. Поскольку тема вариаций связана с образом одного из героев оперы – Папагено, целесообразно также познакомить учащегося с сюжетом «Волшебной флейты», написанной по сказке К. М. Виланда «Лулу». Тема вариаций взята из арии Папагено «Я самый ловкий птицелов». Ария написана в куплетной форме, ее мелодия близка народной танцевальной песне. После каждого куплета в ней звучат легкие, волшебные колокольчики:

«Я самый ловкий птицелов, я молод, весел и здоров!

Куда б зайти мне не пришлось, повсюду я желанный гость!

В лесу все птички мне родня, свирель их манит, а не я!

Наполнив ими мой силок, иду веселый на лужок!» [8].

Веселая, бойкая и жизнерадостная мелодия темы Вариаций выражает легкий и позитивный нрав весельчака Папагено. Тема состоит из двух контрастных элементов. Первый – певучий, «вокальный», исполняется легато на *f* – это мотив песенки Папагено, второй – стаккатный – передает звон его волшебных колокольчиков, которые звучат на *p* (пример 4) (рис. 4).

Рисунок 4 – Пример 4

При разборе данного фрагмента ритм темы можно прохлопать, сыграть тему «дуэтом»: преподаватель – мотив Папагено, ученик – колокольчики. В процессе ознакомления с текстом отмечаются изменения темы, которые происходят в каждой из вариаций. В первой вариации меняется ритмический рисунок темы, она излагается фигурационно, шестнадцатыми длительностями. При этом тема не теряет узнаваемости. Поменялся и аккомпанемент: аккорды раскладываются и сопровождают варьирующуюся тему на всем ее протяжении (пример 5) (рис. 5).

Рисунок 5 – Пример 5

Во второй вариации в легатном мотиве песенки появляется пунктирный ритм. Контрасты «пения» и «колокольчиков» сохраняются, и изложение темы приближено к оригиналу более определенно, чем в предыдущей вариации. При этом в аккомпанементе появились гаммообразные пассажи.

Для дальнейшего освоения крупной формы необходима подготовленность ребёнка, который уже накопил определенный багаж к освоению произведений большого объема, более сложной драматургии. Не менее важна личность педагога-музыканта, который может увлечь ребёнка, заинтересовать работой над произведением. Педагогу важно научить ребёнка грамотно самостоятельно работать дома. И, конечно, надо помнить, что работа над вариациями, как и над другими произведениями крупной формы, комплексная.

Список литературы

[1] Гончарова Л.П. Работа над произведениями крупной формы / Л.П. Гончарова. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.art-talant.org/publikacii/25878-rabota-nad-proizvedeniyami-krupnoy-formy-metodicheskaya-razrabotka> (дата обращения: 09.06.2025)

[2] Королькова И.С. Крохе-музыканту. Ч. 3. Концертный репертуар для самых маленьких: методическое пособие для фортепиано: для детей 4-6 лет [Текст] / И.С. Королькова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 55 с.

[3] Музыцирование для детей и взрослых: сб. фортепианных пьес Текст / сост. и ред. Ю.В. Барахтиной. – Новосибирск: Окарина, 2007. 83 с.

[4] Цицишвили Ю.Г. Работа над крупной формой в классе фортепиано ДШИ [Текст] / Ю.Г. Цицишвили, Г. А. Бошук; М-во культуры РФ, Краснодар. гос. ин-т культуры. – Краснодар: КГИК, 2021. 73 с.

[5] Калининков В.С. 11 Детских песен для одного голоса или унисонного хора с фортепиано [Текст] / В.С. Калининков. – Москва: Госмузиздат, 1921. 28 с.

[6] Солодихина И.А. Методические рекомендации к открытому уроку «Основные этапы изучения крупной формы на уроках общего фортепиано» / И.А. Солодихина – Калининград: ДМШ им. Р.М. Глиэра, 2022. [Электронный ресурс]. – URL: http://gliera.com/docs/metod/solodih_metodrekom.pdf (дата обращения: 18.05.2025)

[7] Засеева В.Ю. Работа над произведениями крупной формы / В.Ю. Засеева. [Электронный ресурс] – URL: <https://solncesvet.ru/seminars/rabota-nad-proizvedeniem-krupnoy-formy.2389935327/> (дата обращения: 21.05.2025).

[8] Волшебная флейта – либретто в переводе М. Улицкого [Электронный ресурс]. – URL: <https://waldorf-irkutsk.ru/wp-content/uploads/2023/10/mozart-fleita2.pdf> (дата обращения: 21.05.2025)

Bibliography (Transliterated)

[1] Goncharova, L.P. Working on Large-Scale Works / L.P. Goncharova. [Electronic resource] – URL: <https://www.art-talant.org/publikacii/25878-rabota-nad-proizvedeniyami-krupnoy-formy-metodicheskaya-razrabotka> (accessed: 09.06.2025)

[2] Korolkova, I.S. To the Little Musician. Part 3. Concert Repertoire for the Very Young: A Methodological Guide for Piano: for Children Aged 4-6 [Text] / I.S. Korolkova. – Rostov-on-Don: Phoenix, 2014. 55 p.

[3] Music-Making for Children and Adults: A Collection of Piano Pieces Text / compiled and edited by Yu.V. Barakhtina. – Novosibirsk: Okarina, 2007. 83 p.

[4] Tsitsishvili Yu. G. Working on a Large-Scale Form in the Piano Class of the Children's Art School [Text] / Yu. G. Tsitsishvili, G. A. Boshuk; Ministry of Culture of the Russian Federation, Krasnodar State Institute of Culture. – Krasnodar: KGIK, 2021. 73 p.

[5] Kalinnikov V. S. 11 Children's Songs for One Voice or Unison Choir with Piano [Text] / V. S. Kalinnikov. – Moscow: Gosmuzizdat, 1921. 28 p.

[6] Solodikhina I. A. Methodical Recommendations for the Open Lesson "The Main Stages of Studying a Large-Scale Form in General Piano Lessons" / I. A. Solodikhina – Kaliningrad: DMSH im. R. M. Glier, 2022. [Electronic resource]. – URL: http://gliera.com/docs/metod/solodih_metodrekom.pdf (date accessed: 18.05.2025)

[7] Zaseeva V. Yu. Work on large-scale works / V. Yu. Zaseeva. [Electronic resource] – URL: <https://solncesvet.ru/seminars/rabota-nad-proizvedeniem-krupnoy-formy.2389935327/> (date accessed: 21.05.2025).

[8] The Magic Flute – libretto translated by M. Ulitsky [Electronic resource]. – URL: <https://waldorf-irkutsk.ru/wp-content/uploads/2023/10/mozart-fleita2.pdf> (date accessed: 21.05.2025)

© *Н.В. Николаева, 2025*

Поступила в редакцию 19.11.2025

Принята к публикации 04.12.2025

Для цитирования:

Николаева, Н. В. Фортепианные вариации и их педагогическая интерпретация в младших классах детской школы искусств [Текст] / Н. В. Николаева // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 12-1(67). – С. 67-76. – DOI 10.5281/zenodo.18207972.